

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЯЗЫКОВ В ОБРАЗОВАНИИ. (НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА)

Турсунов Ибрагим Нуралиевич

Кандидат филологических наук,

Доцент кафедры «Иностранных языков-2»

Ташкентского университета прикладных наук.

<https://orcid.org/0009-0000-4807-5288>

TursunovIbroxim@utas.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14763588>

Аннотация: Автор данной статьи поднимает вопросы развития русскоязычной компетенции Ташкентского университета прикладных наук. В современных условиях подготовка востребованных специалистов в области экономики требует, чтобы эти компетенции и умения формировались и развивались в комплексе, дополняя и усиливая друг друга, расширяя возможности студентов как в сфере экономики, так и в сфере научных исследований.

Ключевые слова: русский язык, компетентность, проблемы, экономические направления, тенденции развития общества.

Ushbu maqola muallifi Toshkent amaliy fanlar universitetida rus tili kompetensiyasini rivojlantirishga oid muammalarni ko'taradi. Zamonaviy sharoitda iqtisod sohasida talabga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash ushbu kompetensiya va ko'nikmalarni kompleks tarzda shakllantirish va rivojlantirishni, bir-birini to'ldiradigan va mustahkamlaydigan, talabalarning ham, iqtisod sohasidagi tadqiqot imkoniyatlarini ham kengaytirishni taqozo etadi.

Калит so'zlar: rus tili, kompetensiya, muammolar, iqtisodiy yo'nalishlar, jamiyat taraqqiyoti tendentsiyalari.

Abstract: The author of this article raises the issues of development of Russian-language competence of Tashkent University of Applied Sciences. In modern conditions, training of sought-after specialists in the field of economics requires that these competencies and skills be formed and developed in a complex, complementing and strengthening each other, expanding the opportunities of students both in the field of economics and in the field of scientific research.

Keywords: Russian language, competence, problems, economic directions, trends in the development of society.

Одним из самых актуальных направлений для современного образования в нашем университете является «Бухгалтерский учёт».

В Ташкентском университете прикладных наук по данному направлению на бакалавриате ведут занятия преподаватели кафедры «Бухгалтерский учёт» факультета экономики, выпускникам которого предстоит в дальнейшем решать задачу импортозамещения, поставленную правительством Республики Узбекистан перед стратегически важными отраслями отечественной промышленности.

Бухгалтерская отрасль играет ключевую роль в экономическом, технологическом, военно-информационном развитии страны. И проведенные ими исследования свидетельствуют о том, что сегодня в Республике Узбекистан имеются благоприятные условия для ее устойчивого роста. Однако требует рассмотрения такой важный аспект реализации политики импортозамещения, как более высокая степень развития западных аналогов электронных средств и необходимость их тщательного изучения, что невозможно без хорошей иноязычной подготовки будущих экономистов. Речь идет о русском языке как средстве международного общения, а также об уровне его развития, достаточном для чтения, понимания и составления научно-технической документации. Те, кто выбрал одну из экономических профессий, будут регулярно сталкиваться с новейшими разработками в своей области и использовать оборудование, документация к которому выпускается на русском языке и зачастую не переводится.

Кроме того, в целях повышения квалификации и самообразования экономисты могут проходить обучение с помощью массовых открытых онлайн-курсов, реализуемых, в подавляющем большинстве, также на русском языке.

Если бакалавр принимает решение продолжить обучение в магистратуре, а затем в докторантуре, то в его учебную нагрузку будет входить чтение и написание научных работ, в том числе на русском языке. Ему также придется отслеживать новейшие открытия и разработки в соответствующей научной области, а также, по возможности, продвигать свои исследования в мировое научное сообщество.

Таким образом, тенденции развития общества и экономики требуют от частных вузов не только качественной профессиональной подготовки выпускников, но и формирования более сложных, профессионально-ориентированных компетенций, включающих в том числе и способность к общению на иностранном языке. Чтобы понять, в какой степени связаны профессиональный и иноязычный аспекты подготовки выпускников частных вузов, и как эта связь реализуется в высшем образовании, проанализируем соответствующие профессиональные и государственные образовательные стандарты. Прежде всего, отметим, что переход высшего образования к парадигме, основанной на профессиональных стандартах, связан с законом. В соответствии с ним разработка государственных образовательных стандартов высшего образования и требований к разработке основных образовательных программ осуществляется с учетом имеющихся профессиональных стандартов по данному направлению подготовки. Поэтому для вуза важно обеспечить совместимость всех этих нормативных документов.

Однако в настоящее время между ними существует ряд несоответствий:

- требования работодателей, выраженные в профессиональных стандартах, могут различаться на практике от одного предприятия к другому; фактическая подготовка выпускников, соответствующая им, носит не только практический (производственный), но и исследовательский характер, и открытым остается вопрос об их эквивалентности и обоснованности разделения бакалавриата на «академическую» и «прикладную»;
- существуют отдельные виды профессиональной деятельности, которые не регламентируют профессиональные стандарты: это, например, задачи, требующие от работника инициативности, наличия творческих способностей, умения критически оценивать ситуацию;
- профессиональные стандарты рассчитаны на разные временные периоды: если первые составляются примерно на 10 лет вперед, какими компетенциями должны обладать выпускники в будущем, то вторые отражают виды деятельности, которые необходимо осуществлять в ближайшие 3-5 лет.

В сфере бухгалтерского учета проблема неизменности профессиональных стандартов только усугубляется. Так, бухгалтеры, обучавшиеся по одной специальности, могут быть востребованы разными организациями. В частности, будущими бухгалтерами, обучающимися по направлению подготовки.

«Бухгалтерский учет» приглашает на работу такие предприятия, как завод, электромеханический завод. При этом каждое предприятие предъявляет свои требования к сотрудникам, основываясь на разных источниках информации: данных Министерства промышленности и торговли республики, корпораций, корпоративных стандартов предприятий и других.

Для определения фактической степени соответствия компетентно-ориентированным целям обучения, поставленным в образовательном направлении «Бухгалтерский учет» и требованиям работодателей, сформулированным в профессиональных стандартах, в ходе нашего исследования были проанализированы и сопоставлены следующие профессиональные стандарты:

Факультет «Экономика» кафедры «Бухгалтерский учет», представлены результаты анализа, проведенного в аспекте иноязычной подготовки студентов, базовых знаний и навыков бакалавров, которые указаны в перечисленных выше профессиональных стандартах, а также компетенций,

направленных на их формирование. Сами студенты указывают на необходимость повышения качества русскоязычной подготовки в части ее профессиональной направленности.

Так, был проведен опрос студентов бакалавриата второго курса заочного отдела Ташкентского университета прикладных наук – всего 62 человека. Выбор в равной степени состояла из студентов, владеющих русским языком на базовом (A1) и более продвинутом (B2) уровнях. Целью опроса было оценивание своей способности понимать русский язык, а также навыки письменного и устного общения на русском языке.

На первом этапе студентам было предложено оценить по десятибалльной шкале общие навыки владения русским языком, не связанные с его использованием в профессиональной среде.

В совокупности все ещё существует много нерешенных вопросов об оценочной грамотности, и необходимы дальнейшие исследования, которые дадут нам более полное представление о языковой оценочной грамотности и обогатят эту текущую дискуссию. Дополнительные исследования также могут быть использованы для проверки и подтверждения, а также для вопроса, текущих проблем в оценочной грамотности. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы направлять политиков в проведении стандартов, которые учитывают как современное развитие оценочных исследований, так и культурные аспекты оценки. Кроме того, дополнительные исследования могут выявить конкретные проблемы в образовании по оценке до или во время работы в определенных контекстах и предоставить дополнительные методы для достижения более эффективной реализации профессиональных стандартов или политик. Дальнейшая работа может обогатить знания учителей об оценке с помощью идей из последних результатов оценочных исследований, поскольку база знаний об оценке является динамичной. Кроме того, из-за важности концепций учителей в формировании оценочной грамотности учителей, дальнейшие исследования могут дать более глубокое понимание их концепций и практики оценки. Нам действительно нужно учиться, разучиваться и переучиваться о языковой оценочной грамотности, которая имеет первостепенное значение для повышения качества языкового образования..

Использованная литература

1. Алиев М. Ф. Возможности инновационных технологий в высшем образовании. Международный журнал по интегрированному образованию. № 3.2022.
2. Буриева Д.Э. Развитие формирования профессиональной компетентности и системы нравственного воспитания студентов вузов.//УзМУ хабарлари. №2/3 2014.
3. Бахмалов Т.М. Духовно-этическое воспитание в технических вузах на примере иностранных языков //актуальные вопросы современной науки. – Москва, 2021. - С. 6-9.
4. И.А. Шарипова Эффективность интерактивных методов обучения профессионально-ориентированному русскому языку студентов технического вуза.//Вестник НамГУ.№ 4, 2011.